

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА У ПАЦИЕНТОВ С ПОЛИПОЗНЫМ РИНОСИНУСИТОМ**Хамидова Ф.М., Джураев А.Х.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Актуальность темы обусловлена высокой распространённостью хронических воспалительных заболеваний дыхательных путей, их частым рецидивированием и недостаточной эффективностью стандартной терапии. Хронический полипозный риносинусит и хронический бронхит рассматриваются в рамках концепции «единого дыхательного пути», согласно которой верхние и нижние отделы респираторного тракта имеют общие механизмы воспаления. Показано, что в основе данной сочетанной патологии лежат нарушение эпителиального барьера, дисфункция мукоцилиарного клиренса, гиперсекреция слизи, Th2-опосредованное воспаление, эозинофильная инфильтрация и ремоделирование слизистой оболочки. Особое значение имеют цитокины IL-4, IL-5, IL-13, а также гены IL4, IL13, IL4R, STAT6, MUC5AC, MUC5B, CFTR, TGFβ1, ALOX15 и HLA-кластеры. Выявление молекулярно-генетических и иммунологических биомаркеров может способствовать ранней диагностике, прогнозированию риска рецидивов и выбору персонализированной терапии у пациентов с хроническим бронхитом на фоне полипозного риносинусита.

Ключевые слова: хронический бронхит, полипозный риносинусит, эпителиальный барьер, мукоцилиарный клиренс, IL-13, CFTR, ALOX15, молекулярно-генетические маркеры.

MOLECULAR-GENETIC FEATURES OF CHRONIC BRONCHITIS IN PATIENTS WITH POLYPOUS RHINOSINUSITIS**Khamidova F.M., Djurayev A.X.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The relevance of the topic is due to the high prevalence of chronic inflammatory diseases of the respiratory tract, their frequent recurrence, and the insufficient effectiveness of standard therapy. Chronic polypous rhinosinusitis and chronic bronchitis are considered within the framework of the "single respiratory tract" concept, according to which the upper and lower respiratory tract have common inflammatory mechanisms. It has been shown that this combined pathology is based on the disruption of the epithelial barrier, mucociliary clearance dysfunction, mucosal hypersecretion, Th2-mediated inflammation, eosinophilic infiltration, and mucosal remodeling. The cytokines IL-4, IL-5, IL-13, as well as the genes IL4, IL13, IL4R, STAT6, MUC5AC, MUC5B, CFTR, TGFβ1, ALOX15, and HLA clusters, are of particular importance. Identifying molecular-genetic and immunological biomarkers can facilitate early diagnosis, predict recurrence risk, and select personalized therapy for patients with chronic bronchitis against the background of polypous rhinosinusitis.

Keywords: chronic bronchitis, polypoid rhinosinusitis, epithelial barrier, mucociliary clearance, IL-13, CFTR, ALOX15, molecular genetic markers.

ПОЛИПОЗ РИНОСИНУСИТ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА СУРУНКАЛИ БРОНХИТНИНГ МОЛЕКУЛЯР-ГЕНЕТИК ХУСУСИЯТЛАРИ**Хамидова Ф.М., Джураев А.Х.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мавзунинг долзарблиги нафас йўлларининг сурункали яллигланиши касалликларининг юқори даражада тарқалиши, уларнинг тез-тез қайталаниши ва стандарт даволаш усулларининг етарли даражада самарали эмаслиги билан изоҳланади. Сурункали полипоз риносинусит ва сурункали бронхит "ягона нафас йўли" концепцияси доирасида кўриб чиқилади, унга кўра нафас йўлларининг юқори ва пастки қисмлари умумий яллигланиши механизмларига эга. Ушбу қўшма патологиянинг асосида эпителиал тўсиқнинг бузилиши, мукотсцилар клиренс дисфункцияси, шиллиқ гиперсекрецияси, Th2 билан боғлиқ яллигланиши, эозинофил инфильтрация ва шиллиқ қаватнинг қайта шаклланиши ётиши кўрсатилган. Айниқса, IL-4, IL-5, IL-13 ситокинлари, шунингдек, IL4, IL13, IL4R, STAT6, MUC5AC, MUC5B, CFTR, TGFβ1, ALOX15 ва HLA кластерлари генлари муҳим аҳамиятга эга. Молекуляр-генетик ва иммунологик биомаркерларни аниқлаш полипоз риносинусит фонида сурункали

бронхит билан оғриган беморларда эрта ташиxis қўйиши, қайталаниши хавфлини башорат қилиши ва мослаштирилган даволашни танлашга ёрдам беради.

Калит сўзлар: сурункали бронхит, полипоз риносинусит, эпителиал тўсиқ, мукоцилиар клиренс, ИЛ-13, СФТР, АЛОХ15, молекуляр-генетик маркерлар.

Введение. Хронические воспалительные заболевания дыхательных путей в настоящее время относятся к числу наиболее значимых междисциплинарных проблем современной медицины. Их изучение находится на стыке оториноларингологии, пульмонологии, аллергологии, клинической иммунологии, молекулярной биологии и медицинской генетики. Особую научную и практическую значимость представляет сочетанное поражение верхних и нижних отделов респираторного тракта, при котором хронический полипозный риносинусит ассоциируется с хроническим бронхитом, бронхиальной астмой, нарушением мукоцилиарного клиренса, рецидивирующим воспалением и стойким ремоделированием слизистой оболочки дыхательных путей [1, 2, 3]. В современных исследованиях всё большее распространение получает концепция «единого дыхательного пути», согласно которой слизистая оболочка полости носа, околоносовых пазух, трахеи и бронхиального дерева рассматривается как единая морфофункциональная система, объединённая общими анатомо-физиологическими, иммунологическими и молекулярными механизмами защиты [4, 5]. В связи с этим патологический процесс, формирующийся в верхних дыхательных путях, может не только сопровождаться, но и поддерживать воспалительные изменения в нижних отделах респираторного тракта, способствуя хронизации бронхолёгочной патологии.

Хронический риносинусит с носовыми полипами представляет собой одну из наиболее сложных и клинически значимых форм хронического воспаления верхних дыхательных путей. Для данного заболевания характерны стойкая назальная обструкция, нарушение или утрата обоняния, слизистые либо слизисто-гнойные выделения из носа, чувство давления в проекции околоносовых пазух, снижение качества жизни, нарушение сна и высокая склонность к рецидивированию после проведённого лечения [6, 7]. Несмотря на широкое внедрение эндоскопических методов диагностики, компьютерной томографии околоносовых пазух, функциональной эндоназальной хирургии, интраназальных глюкокортикостероидов и современных противовоспалительных схем терапии, проблема достижения стойкой ремиссии у пациентов с полипозным риносинуситом остаётся недостаточно решённой [8, 9]. Это обусловлено тем, что хронический полипозный риносинусит является не только локальным заболеванием слизистой оболочки носа и околоносовых пазух, но и проявлением сложного хронического воспалительного процесса, в развитии которого участвуют эпителиальный барьер, врождённый и адаптивный иммунитет, цитокиновые сети, микробиом, генетическая предрасположенность и механизмы тканевого ремоделирования.

За последние годы представления о патогенезе хронического риносинусита существенно расширились. Если ранее ключевое значение придавалось преимущественно инфекционному фактору, анатомическим особенностям полости носа, нарушению вентиляции и дренажа околоносовых пазух, то в настоящее время всё большее внимание уделяется молекулярно-иммунологическим механизмам заболевания [10, 11]. Важным направлением стало эндотипирование хронического риносинусита, то есть выделение биологических вариантов заболевания на основании ведущих патогенетических механизмов. Клинический фенотип, включая наличие или отсутствие носовых полипов, не всегда полно отражает истинную природу воспалительного процесса. У пациентов с внешне сходными клиническими проявлениями могут преобладать различные иммунные реакции: Th1-, Th2- или Th17-опосредованное воспаление, эозинофильная либо нейтрофильная инфильтрация, различная степень активации IgE-зависимых механизмов, а также неодинаковый уровень экспрессии ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-13, ИЛ-17 и других провоспалительных медиаторов [12, 13]. Именно поэтому современный подход к хроническому риносинуситу предполагает переход от исключительно клинико-анатомической классификации к молекулярно-биологической характеристике заболевания.

Одним из ведущих патогенетических механизмов хронического полипозного риносинусита является воспаление II типа, связанное с активацией Th2-иммунного ответа, повышенной продукцией интерлейкинов ИЛ-4, ИЛ-5 и ИЛ-13, эозинофильной инфильтрацией слизистой оболочки, локальным синтезом IgE и нарушением барьерной функции эпителия [14, 15]. ИЛ-4 и ИЛ-13 способствуют переключению иммунного ответа в сторону аллергического воспаления, активации В-лимфоцитов, усилению продукции IgE, гиперплазии бокаловидных клеток и изменению экспрессии генов, ответственных за синтез слизи, межклеточные контакты и восстановление эпителиального слоя [16]. ИЛ-5, в свою очередь, играет важную роль в созревании, активации и выживании эозинофилов. Эозинофилы поддерживают хроническое воспаление за счёт высвобождения цитотоксических белков, липид-

ных медиаторов, активных форм кислорода и провоспалительных цитокинов, что приводит к повреждению эпителия и формированию стойких морфологических изменений слизистой оболочки [17].

Особое значение в развитии полипозного риносинусита имеет IL-13-ассоциированное эпителиальное ремоделирование. Под влиянием IL-13 происходит снижение числа реснитчатых клеток, увеличение количества бокаловидных и секреторных клеток, усиление продукции муцинов, изменение состава эпителиального слоя и нарушение мукоцилиарного транспорта [18]. Эти процессы приводят к застою секрета, снижению эффективности очищения слизистой оболочки, повышенной восприимчивости к микробной колонизации и поддержанию хронического воспаления. Следует подчеркнуть, что аналогичные механизмы характерны и для нижних дыхательных путей. При хроническом бронхите гиперсекреция слизи, нарушение функции реснитчатого эпителия, воспалительная инфильтрация и структурная перестройка бронхиальной стенки являются важными звеньями патогенеза заболевания [19]. В связи с этим хронический бронхит у пациентов с полипозным риносинуситом целесообразно рассматривать не как изолированную патологию, а как одно из проявлений распространённого воспалительного процесса дыхательных путей.

Важным компонентом патогенеза хронических воспалительных заболеваний респираторного тракта является нарушение эпителиального барьера. В норме эпителий дыхательных путей выполняет не только механическую защитную функцию, но и активно участвует в иммунной регуляции, синтезе антимикробных пептидов, мукоцилиарном клиренсе, регенерации повреждённых тканей и взаимодействии с микробиомом [20]. Эпителиальные клетки способны распознавать патогенные микроорганизмы, аллергены, токсические вещества и продукты повреждения тканей, после чего активируют врождённые иммунные механизмы. При хроническом воспалении нарушается структура плотных межклеточных контактов, снижается барьерная устойчивость слизистой оболочки, повышается её проницаемость для аллергенов, микроорганизмов и химических раздражителей. Это создаёт условия для постоянной иммунной стимуляции, поддержания воспаления и прогрессирования патологического процесса [21].

Особую роль в поддержании структурной целостности и регенерации дыхательного эпителия играют базальные клетки. Они являются прогениторными элементами, способными к самообновлению и дифференцировке в реснитчатые, секреторные и другие специализированные клетки эпителиального слоя [22]. При хроническом воспалении нарушается нормальная программа дифференцировки базальных клеток, развивается базальная гиперплазия, снижается клеточное разнообразие эпителия и формируются патологические клеточные программы, поддерживающие воспаление и ремоделирование [23]. В ряде современных исследований показано, что базальные клетки при полипозном риносинусите способны сохранять своеобразную «воспалительную память» после воздействия IL-4 и IL-13. Это означает, что даже после снижения активности воспаления эпителий может сохранять патологический фенотип, предрасполагающий к повторному развитию полипозного процесса и рецидиву заболевания [24].

Существенное значение в развитии хронического бронхита и полипозного риносинусита имеют гены, регулирующие продукцию слизи и мукоцилиарный клиренс. К числу наиболее значимых относятся MUC5AC и MUC5B, кодирующие основные муцины дыхательных путей. В физиологических условиях муцины обеспечивают увлажнение слизистой оболочки, связывание патогенов, защиту эпителия и удаление инородных частиц с помощью мукоцилиарного транспорта. Однако при хроническом воспалении происходит дисрегуляция экспрессии муциновых генов, что сопровождается гиперсекрецией вязкой слизи, нарушением её эвакуации, обструкцией дыхательных путей и поддержанием воспалительного процесса [19, 20]. Повышенная экспрессия MUC5AC чаще связывается с гиперплазией бокаловидных клеток и патологической продукцией слизи, тогда как MUC5B играет важную роль в нормальном мукоцилиарном клиренсе, но при дисрегуляции также может способствовать накоплению секрета и нарушению дренажной функции дыхательных путей.

Не менее важным молекулярным фактором является ген CFTR, кодирующий белок хлоридного канала, участвующий в регуляции водно-электролитного баланса секрета дыхательных путей [21, 22]. Нарушение функции CFTR приводит к повышению вязкости слизи, ухудшению мукоцилиарного клиренса, снижению антибактериальной защиты и повышенной восприимчивости к хроническим инфекционно-воспалительным процессам. Хотя классические мутации CFTR прежде всего ассоциированы с муковисцидозом, отдельные варианты данного гена могут иметь значение и у пациентов без типичной клинической картины муковисцидоза, способствуя развитию хронического риносинусита, носовых полипов и бронхолёгочной патологии [23]. Следовательно, CFTR может рассматриваться как один из перспективных генов-кандидатов при изучении сочетанного поражения верхних и нижних дыхательных путей.

Особое внимание в современных молекулярно-генетических исследованиях уделяется гену ALOX15, кодирующему арахидонат-15-липоксигеназу — фермент, участвующий в метаболизме арахиновой кислоты и образовании липидных медиаторов воспаления [24]. Данные генетических исследований свидетельствуют о связи ALOX15 с развитием носовых полипов и хронического риносинусита. В частности, вариант р.Thr560Met гена ALOX15 рассматривается как потенциально защитный фактор в отношении формирования носовых полипов, что позволяет оценивать данный ген как перспективную молекулярную мишень для дальнейшего изучения [24]. Учитывая участие липидных медиаторов в развитии эозинофильного воспаления, бронхиальной гиперреактивности, отёка слизистой оболочки и тканевого ремоделирования, исследование ALOX15 может иметь существенное значение для понимания патогенеза сочетанной патологии носа, околоносовых пазух и бронхов.

Гены IL4, IL13, IL4R и STAT6 формируют одну из ключевых молекулярных осей воспаления II типа. IL-4 и IL-13 реализуют свои эффекты через рецепторные комплексы, включающие IL-4R α , с последующей активацией сигнального пути JAK-STAT, в котором STAT6 играет центральную роль. Активация STAT6 приводит к изменению экспрессии генов, связанных с аллергическим воспалением, синтезом IgE, дифференцировкой Th2-клеток, муциновой гиперсекрецией, нарушением межклеточных контактов и эпителиальным ремоделированием [14, 16, 18]. Генетические варианты в указанных генах могут определять индивидуальную выраженность воспаления II типа, склонность к эозинофильной инфильтрации, тяжесть полипозного процесса, частоту рецидивов и вероятность вовлечения нижних дыхательных путей.

Ген TGF β 1 также имеет существенное значение в развитии хронических воспалительных заболеваний дыхательных путей. Трансформирующий фактор роста β 1 участвует в регуляции фиброза, клеточной дифференцировки, синтеза компонентов внеклеточного матрикса и процессов тканевого ремоделирования [3, 19]. При длительном воспалении повышенная активность TGF β 1 может способствовать утолщению базальной мембраны, формированию фиброзных изменений, нарушению эластичности тканей и снижению обратимости патологического процесса. У пациентов с хроническим бронхитом и полипозным риносинуситом этот механизм может быть связан с формированием стойких морфологических изменений слизистой оболочки, снижением эффективности терапии и повышением риска рецидивирования заболевания.

Наряду с отдельными генами-кандидатами важную роль могут играть HLA-кластеры, определяющие особенности антигенной презентации и индивидуальную предрасположенность к иммуновоспалительным заболеваниям [25]. Полиморфизм HLA-системы может влиять на характер иммунного ответа, склонность к аллергическим реакциям, интенсивность хронического воспаления и особенности взаимодействия организма с микробными антигенами. Несмотря на то что роль отдельных HLA-гаплотипов при полипозном риносинусите и хроническом бронхите требует дальнейшего уточнения, данное направление является перспективным для более глубокого понимания иммуногенетической основы сочетанной патологии дыхательных путей.

Следует отметить, что хронический полипозный риносинусит нередко сочетается с бронхиальной астмой, аллергическим ринитом, непереносимостью нестероидных противовоспалительных препаратов и другими заболеваниями, связанными с воспалением II типа. Наличие сопутствующей бронхолегочной патологии утяжеляет течение заболевания, повышает частоту обострений, снижает эффективность локальной терапии и ухудшает прогноз. У таких пациентов требуется комплексная оценка состояния как верхних, так и нижних дыхательных путей, включающая клинические, эндоскопические, лучевые, функциональные, иммунологические и молекулярно-генетические методы исследования. Именно такой подход позволяет определить не только выраженность клинических проявлений, но и ведущие механизмы воспаления, лежащие в основе заболевания.

Современное развитие персонализированной медицины делает особенно актуальным поиск биомаркеров, позволяющих прогнозировать течение хронического воспаления дыхательных путей и индивидуализировать лечение. К таким биомаркерам могут относиться уровень эозинофилов, общий и специфический IgE, цитокины IL-4, IL-5, IL-13, показатели экспрессии муциновых генов, а также генетические варианты CFTR, ALOX15, IL4R, STAT6, TGF β 1 и других молекул. Выявление молекулярного эндотипа заболевания может помочь определить, какие пациенты с большей вероятностью ответят на глюкокортикостероидную терапию, кому может быть показано применение биологических препаратов, а у каких больных необходимо уделять большее внимание коррекции мукоцилиарного клиренса, контролю инфекционного воспаления или хирургическому лечению.

Таким образом, анализ современных литературных данных показывает, что хронический бронхит у пациентов с полипозным риносинуситом представляет собой сложное многофакторное состояние, в основе которого лежат взаимосвязанные механизмы хронического воспаления, нарушения эпи-

телиального барьера, муциновой гиперсекреции, дисфункции мукоцилиарного транспорта, иммунной дисрегуляции, тканевого ремоделирования и генетической предрасположенности. Наиболее значимыми молекулярными направлениями для дальнейшего изучения являются гены IL4, IL13, IL4R, STAT6, TGFβ1, MUC5AC, MUC5B, CFTR, ALOX15 и HLA-кластеры. Их исследование может способствовать более точной диагностике, прогнозированию риска рецидивов, выделению клинически значимых эндотипов и разработке персонализированных лечебно-профилактических подходов у пациентов с сочетанным поражением верхних и нижних дыхательных путей [1–25]. Представленный исходный материал также подчёркивает значимость молекулярно-генетического анализа пациентов с хроническим бронхитом, развивающимся на фоне полипозного риносинусита, для выявления маркеров воспаления, прогноза течения заболевания и выбора персонализированной терапии.

Выводы. Таким образом, анализ литературных данных показывает, что хронический бронхит у пациентов с полипозным риносинуситом следует рассматривать как проявление единого хронического воспалительного процесса дыхательных путей, а не как изолированное поражение нижнего респираторного тракта. Общность патогенетических механизмов верхних и нижних дыхательных путей определяется нарушением эпителиального барьера, дисфункцией мукоцилиарного клиренса, активацией врождённого и адаптивного иммунного ответа, ремоделированием слизистой оболочки и длительным поддержанием воспаления. Наиболее значимую роль в формировании данной сочетанной патологии играет воспаление II типа, ассоциированное с активацией Th2-иммунного ответа, повышенной продукцией IL-4, IL-5 и IL-13, эозинофильной инфильтрацией и изменением структуры респираторного эпителия.

Молекулярно-генетические механизмы занимают важное место в развитии и прогрессировании хронического полипозного риносинусита, ассоциированного с хроническим бронхитом. Особое значение имеют гены IL4, IL13, IL4R, STAT6, TGFβ1, MUC5AC, MUC5B, CFTR, ALOX15 и HLA-кластеры, участвующие в регуляции цитокинового ответа, синтезе муцинов, поддержании водно-электролитного баланса секрета, эпителиальной регенерации, липидном воспалении и антигенной презентации. Изменения активности данных молекулярных путей могут определять индивидуальную предрасположенность к хроническому воспалению, выраженность клинических проявлений, частоту обострений, склонность к рецидивированию полипозного процесса и вероятность вовлечения нижних дыхательных путей.

Перспективным направлением дальнейших исследований является углублённое изучение молекулярных эндотипов сочетанной патологии верхних и нижних дыхательных путей с использованием клинических, иммунологических, генетических и инструментальных методов диагностики. Выявление биомаркеров воспаления и генетической предрасположенности позволит повысить точность ранней диагностики, прогнозировать течение заболевания, оценивать риск рецидивов и индивидуализировать лечебную тактику. Внедрение персонализированного подхода к ведению пациентов с хроническим бронхитом на фоне полипозного риносинусита может способствовать повышению эффективности терапии, снижению частоты обострений, предупреждению прогрессирования бронхолёгочной патологии и улучшению качества жизни больных.

Список литературы:

1. Rock J. R., Randell S. H., Hogan B. L. M. Airway basal stem cells: a perspective on their roles in epithelial homeostasis and remodeling // *Disease Models & Mechanisms*. – 2010. – Vol. 3, № 9–10. – P. 545–556.
2. Лабазанова М. А., Владыкина Е. В., Полев Г. А. Баллонная синусопластика: опыт применения в мире и перспективы внедрения данной методики в практику в России // *Российская оториноларингология*. – 2012. – № 4. – С. 141–144.
3. Емельянова А. Н. Клиническое значение вариантов анатомического строения верхнечелюстной и лобной пазух : автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Курск, 2012. – 24 с.
4. Пажинский Л. В. Клинико-морфологическая оценка альтернативно-варьирующих признаков строения полости носа и околоносовых пазух при хроническом риносинусите : автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Санкт-Петербург, 2011. – 24 с.
5. Мужичкова А. В. Клинико-морфологические особенности хронизации воспалительного процесса в верхнечелюстной пазухе : автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Москва, 2011. – 25 с.
6. Литовец И. И. Комплексная клиническая диагностика сочетанных поражений придаточных пазух носа : автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Казань, 2014. – 24 с.
7. Пужаев С. И. Применение денситометрии при диагностике состояний околоносовых пазух пациентов // *Российская оториноларингология*. – 2014. – № 1 (68). – С. 187–190.

8. Клименко К. Э., Русецкий Ю. Ю., Малявина У. С. Противоречия современной эндоскопической риносинусохирургии // Российская оториноларингология. – 2022. – Т. 21, № 6. – С. 91–101.
9. Мухина О. Г. Выбор метода санации околоносовых пазух при полипозных и полипозно-кистозных полисинуситах : автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Нижний Новгород, 2012. – 24 с.
10. Gurrola J. II, Borish L. Chronic rhinosinusitis: endotypes, biomarkers, and treatment response // *Journal of Allergy and Clinical Immunology*. – 2017. – Vol. 140, № 6. – P. 1499–1508.
11. Bachert C., Akdis C. A. Phenotypes and emerging endotypes of chronic rhinosinusitis // *The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice*. – 2016. – Vol. 4, № 4. – P. 621–628.
12. Akdis C. A., Bachert C., Cingi C., Dykewicz M. S., Hellings P. W., Naclerio R. M., Schleimer R. P., Ledford D. Endotypes and phenotypes of chronic rhinosinusitis: a PRACTALL document of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology and the American Academy of Allergy, Asthma & Immunology // *Journal of Allergy and Clinical Immunology*. – 2013. – Vol. 131, № 6. – P. 1479–1490.
13. Bousquet J., Bachert C., Canonica G. W., Casale T. B., Cruz A. A., Lockey R. J., Zuberbier T. Unmet needs in severe chronic upper airway disease // *Journal of Allergy and Clinical Immunology*. – 2009. – Vol. 124, № 3. – P. 428–433.
14. Bankova L. G., Barrett N. A. Epithelial cell function and remodeling in nasal polyposis // *Annals of Allergy, Asthma & Immunology*. – 2020. – Vol. 124, № 4. – P. 333–341.
15. Ordovas-Montanes J., Dwyer D. F., Nyquist S. K., Buchheit K. M., Vukovic M., Deb C., Wadsworth M. H., Hughes T. K., Kazer S. W., Yoshimoto E. et al. Allergic inflammatory memory in human respiratory epithelial progenitor cells // *Nature*. – 2018. – Vol. 560, № 7720. – P. 649–654.
16. Kotas M. E., Moore C. M., Gurrola J. G., Wan M., Ordovas-Montanes J., Dwyer D. F., et al. IL-13-associated epithelial remodeling correlates with clinical severity in nasal polyposis // *Journal of Allergy and Clinical Immunology*. – 2023. – Vol. 151, № 5. – P. 1277–1285.
17. Kotas M. E., Moore C. M., Gurrola J. G., et al. IL-13-programmed airway tuft cells produce PGE₂, which promotes CFTR-dependent mucociliary function // *JCI Insight*. – 2022. – Vol. 7, № 13. – Article e159832.
18. Kristjansson R. P., Benonisdottir S., Davidsson O. B., Oddsson A., Tragante V., Sigurdsson J. K., Stefansdottir L., et al. A loss-of-function variant in ALOX15 protects against nasal polyps and chronic rhinosinusitis // *Nature Genetics*. – 2019. – Vol. 51, № 2. – P. 267–276.
19. Plasschaert L. W., Žilionis R., Choo-Wing R., Savova V., Knehr J., Roma G., Klein A. M., Jaffe A. B. A single-cell atlas of the airway epithelium reveals the CFTR-rich pulmonary ionocyte // *Nature*. – 2018. – Vol. 560, № 7718. – P. 377–381.
20. Montoro D. T., Haber A. L., Biton M., Vinarsky V., Lin B., Birket S. E., Yuan F., Chen S., Leung H. M., Villoria J., et al. A revised airway epithelial hierarchy includes CFTR-expressing ionocytes // *Nature*. – 2018. – Vol. 560, № 7718. – P. 319–324.
21. Fokkens W. J., Lund V. J., Hopkins C., Hellings P. W., Kern R., Reitsma S., Toppila-Salmi S., Bernal-Sprekelsen M., Mullol J., Alobid I., et al. European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2020 // *Rhinology*. – 2020. – Vol. 58, Suppl. S29. – P. 1–464.
22. Schleimer R. P. Immunopathogenesis of chronic rhinosinusitis and nasal polyposis // *Annual Review of Pathology: Mechanisms of Disease*. – 2017. – Vol. 12. – P. 331–357.
23. Stevens W. W., Schleimer R. P., Kern R. C. Chronic rhinosinusitis with nasal polyps // *The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice*. – 2016. – Vol. 4, № 4. – P. 565–572.
24. Hamilos D. L. Chronic rhinosinusitis: epidemiology and medical management // *Journal of Allergy and Clinical Immunology*. – 2011. – Vol. 128, № 4. – P. 693–707.
25. Kato A. Immunopathology of chronic rhinosinusitis // *Allergology International*. – 2015. – Vol. 64, № 2. – P. 121–130.

Для цитирования: Хамидова Ф.М., Джураев А.Х. Особенности нарушений костного метаболизма у женщин пожилого возраста с ревматоидным артритом // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 5(25). – С. 685–690. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20204783>